

HISTORIA DE LA GAITA ZULIANA: RESUMEN Y PREGUNTAS CRÍTICAS

HISTORY OF THE ZULIA GAITA: SUMMARY AND CRITICAL QUESTIONS

Víctor Hugo Márquez G.

Hace 3000 años ya se conocía el instrumento gaita. Viene de la familia de los oboes. Una especie de flauta que existió antes de Cristo, en la India, Mesopotamia y Arabia. Era un aerófono con diferente número de agujeros. De un solo tubo, o gaita de pico. También de varios tubos, que es la gaita de fuelle o saco, el cual podía ser de estómago de perro o de cuero de cabra. La palabra gótica "GAIT", significa cabra y varias palabras en la Europa antigua, relativas a ese aerófono, se parecen a ese término.

En España, entró inicialmente (hace 2100 años), con el imperio romano y continuó con la dominación árabe (hace 1300 años). Su ejecución tenía varias funciones: de arenga a los guerreros, de guía del pastor hacia los rebaños, de rito funerario, de llamado y ofrenda a las divinidades y también festiva. Desde hace más de mil quinientos años, se acompaña de un tamboril y los gaiteros tradicionales españoles de Castilla, Galicia, Asturias, Extremadura, etc, o tocan la de fuelle con las dos manos, porque deben atender varios tubos y el fuelle, o tocan la gaita sin fuelle con la mano izquierda y el tamboril a la vez, con la derecha. Se estima que desde hace mil años, a la ejecución de la gaita festiva y el tamboril, se les agregaron los cantos y danzas regionales hispanas.

Hace cinco siglos, los españoles y portugueses la llevan en sus barcos a Islas Canarias y América, donde los aborígenes y los esclavos africanos, las mezclaron con sus instrumentos y cantos ancestrales, modificando las gaitas europeas. En el Caribe, se formaron siete (07) tipos de gaitas: la de la costa atlántica del Virreinato de Nueva Granada, hoy Colombia (siglo XVII, o centuria comenzada en 1600). Lleva dos aerófonos: gaita hembra y gaita ma-

cho, tambora, tambor alegre, tambor llamador y maraca. Además, combina la ejecución de melodías bailables cumbia, porro, mapalé, etc., con cantos típicos de la zona (Cartagena, Sincelejo, Ovejas, San Jacinto, Fonseca, Barranquilla, Santa Marta, Morroa, etc). En el Zulia, se formaron 5 tipos de gaita: la de Tambora (siglo XVII también), llevaba flauta de "Orumo", cambiada hace 200 años por clarinete, tambora de doble cuero, tamborito y maracón. Gaita a Santa Lucía, fusión de la gaita de tambora, (que llevaron los esclavos de cabotaje, cuando a principios del siglo XVIII, fueron trasladados de Gibraltar a Maracaibo), con otros cantos de la zambombería criolla cercana al puerto. La zambomba es el mismo furro o mandullo, que se incorpora a la segunda gaita o Santa Lucía, y cien años después, a la de Furro o maracaibera. En esa zambombería criolla variaban los instrumentos, pero ya en la gaita a Santa Lucía, el componente principal es el canto a la santa, haya o no haya aerófono. A mitad del siglo XVIII, fundada La Villa del Rosario de Perijá, aparece la Parranda de San Benito o Gaita Perijanera. Aquí el elemento principal, pasa a ser la danza, porque de diez sones que va acumulando, cinco son cantados y cinco instrumentales, pero todos se bailan en derredor del altar del santo. Con los aires de la Independencia, comenzando el siglo XIX (centuria que comienza en 1.800), los villancicos de navidad salen a la calle a visitar pesebres familiares, y se van emparrandando en las casas y cantándose, además de los temas navideños, temas profanos, con lo que nace la Gaita de Furro o maracaibera.

Tampoco requiere aerófono. Su elemento principal es el canto colectivo de estribillos y "versos" o estrofas de solistas alternados. La última clase de gaita en aparecer en el Zulia (antigua provincia de Venezuela, luego, de Maracaibo, y de 1868 en adelante, Estado Zulia), es la "Tamborera", la cual, como las de Santa Lucía y la Perijanera, es también hija de la gaita de tambora, pero con diferente formato, aire y tempo. Aparece desde 1920, aproximadamente, cuando los obreros del sur del Lago (intérpretes de chimbánguele y gaita de tambora), se trasladan a trabajar en la incipiente industria petrolera.

En Margarita, se formó la gaita margariteña, solos de décima y estribillos coreados ("Dicen que hubo, no hubo nada..."). Se estima su aparición a principios del siglo XVIII, después del polo, el galerón, la jota, la malagueña y el punto del navegante, géneros de canto margariteños.

Antes de que se investigara y escribieran los recientes libros historiográficos, la mayoría de la gente creía que la gaita zuliana era un conjunto unifor-

mado sobre una tarima, con megafonía, con un nombre grupal, compitiendo con sus homólogos por aplausos, premios de farándula y renta dineraria, como productos diferenciados por sus marcas. Pero ese perfil aparece desde los años de 1960, en adelante, cuando, primero la gaita de furro, y más tarde (1966) la Tamborera, dejan de ser fiesta vecinal espontánea y se convierten en ofertas espectaculares de entretenimiento masivo.

En mis ponencias para los Encuentros de Repentistas de Cuba, México y España (1995, 1997 y 1999) y mis libros "La Gaita Zuliana, Oralidad en Evolución" (Ediluz, 2006), "Testimonios de la Gaita Zuliana Vecinal" (Ediluz, 2011) y "La Gaita Vecinal con Referencias Devocionales" (Mundo Tipografía, 2012), se describe con detalle, gracias a los testimonios de unos cuantos ancianos, más las fuentes escritas allí citadas, la diferencia entre la gaita vecinal, hecha para divertirse (lúdica) y honrar a los santos (devocional), cooperativa, inclusiva, participativa, rústica e improvisada, todo lo cual, lo conceptualizo como PARADIGMA FOLCLÓRICO. El cambio de naturaleza, ocurre de 1960 en adelante, cuando la dinámica social no participa en la creación, sino que "compra" el entretenimiento y entonces se selecciona a los gaiteros, se ensaya, se graba, se uniforma, se producen los shows, se establecen los galardones, etc., todo lo cual conceptualizo como PARADIGMA PROFESIONAL-PROMOCIONAL o de FARÁNDULA. A la observación y concienciación de esos procesos, el estudio y registro de los mismos, y el diagnóstico y elementos positivos y negativos de los cambios culturales, lo llamo PARADIGMA ACADÉMICO, el cual, consciente de la necesidad de preservar la etno-diversidad o diversidad de culturas populares originarias, folclóricas, que sirven para diferenciar a las sociedades y evitar que todo el globo se uniforme, se homogeneice, recomienda conservar raíces vivas del folclor, palabra erróneamente invocada por muchos productos de la industria cultural, generados con fines comerciales, cuando el verdadero folclor, aunque cambie gradualmente, es generado inocentemente, espontánea y participativamente, sin segundas intenciones, por las colectividades.

Preguntas críticas: 1) ¿Piensa Ud. que posee algo de músico, poeta, bailarín y de artista, como aptitud común a toda la especie humana, o cree que eso es un "don" exclusivo de privilegiados por Dios, o la naturaleza?

2) Sabía Ud. que el obsoleto sistema educativo y comunicacional, frustró la ilusión estética de mucha gente (hasta Ud. mismo podría haber sido excluido), cuando seleccionaban un coro, un cuerpo de baile o un grupo para aprender a tocar instrumentos?

3) ¿Sabía Ud. que los primeros músicos y poetas de la humanidad, no pasaron por una academia de arte, porque las mismas no existían?

4) ¿Sabía Ud. que la mayoría de las gaitas zulianas de hace un siglo, no se escribían, ni se ensayaban, y quienes cantaban los “versos” los improvisaban, siendo muchos de ellos analfabetas?

5) ¿Sabía Ud. que con la alfabetización aumentó la cantidad de lecto-escribientes, pero mercó el repentismo y que con la dependencia extrema del internet y la inteligencia artificial, está mermando peligrosamente la recursividad lexical (gama de palabras que maneja), procesos de cálculo, de deducción y otros procesos cognitivos complejos?